

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 530 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapirjanovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
		Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna
		Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi
		Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi
		Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeva
		Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi
		Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna
		Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi
		Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich
		O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi
		Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatalieвич
		Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi
		Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi
		Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi
		Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi
		Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna
		Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи
		Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи
		5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 Abduraxmonova Noila Nasim qizi
		Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna
		Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 Ahmadova Kamola Ahmad qizi
		Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 Akhmedova N. I.
		Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 Ashurova Zulayxo Erkinovna

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayyo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatraimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidievna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof olamga nisbatan mas'uliyatlikni takomillashtirish mexanizmi	399
<i>Abdulahkimova Fotima Turduqil qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik-psixologik qonuniyatlari	403
<i>Abdusattorova Umida Abdusamat qizi</i>	
Raqamli dasturiy vositalari asosida organik kimyo fanini o'qitish jarayonini tashkil etish yo'nalishlari	406
<i>Ametova Guljamila Elbrusovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida tayanch kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari...	410
<i>Babayeva M. A.</i>	
Rahbarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishni boshqarish chora-tadbirlari.....	413
<i>Bagmatov Davlatjon</i>	
Rivojlanayotgan davlatlarda ota-ona va farzand munosabatlari.....	418
<i>Bobojonova Nazira Merganboy qizi</i>	
Huquqiy fanlarni innovatsion o'qitish usullarining afzalliklari	422
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Ona tili o'qituvchilarining nutqi bilan bog'liq muammolar va unga doir yechimlar	426
<i>G'. Do'stmurodov</i>	
Barqaror rivojlanish kontekstida maktabgacha ta'lim: bolalarda ekologik ongni shakllantirish.....	430
<i>Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna</i>	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks yondashuv	433
<i>Ibroximova O'g'iloy Inomjon qizi</i>	
Transformatsiya-lashayotgan jamiyatda yoshlarning shaxsiy resurslari va psixologik barqarorligi	437
<i>Irisbayeva Qunduzxon</i>	
Talabalarda kasbiy kreativlik ko'nikmalarini shakllantirish samaradorligi va uning natijalari	440
<i>Ismanova Ma'mura Abdumo'minovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi serebral falajli bolalarda nutq va motorikani rivojlantirish	444
<i>Isodullayeva Iqboloy Sodiqjonovna</i>	
Talabalarining intellektual-kognitiv salohiyatini rivojlantirishda kredit-modul tizimining pedagogik jihatlari ..	447
<i>J. Otepbergenov</i>	
Yashil suvo'tlar (Chlorophyta) bo'limini o'qitish metodikasi	451
<i>M. N. Xayitova</i>	
Bo'lg'usi pedagoglarda empatik kompetensiyalarni rivojlantirish: zamonaviy yondashuvlar va amaliy strategiyalar	457
<i>Mambetkarimova Indira Polatbaevna</i>	
An Analysis of the Present-Day use of English Folklore in Education.....	460
<i>Maxsudaliyeva Ranokhon Bakhodir qizi</i>	
Yoshlarda kasbiy motivatsiyani shakllantirishning psixologik xususiyatlari	463
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kasbiy kompetensiya tushunchasi va uning mohiyati	466
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Boshlang'ich sinfda matematika o'qitishni tashkil qilish shakllari	471
<i>Norquvatova Diyora Davron qizi</i>	
Zamonaviy ta'limda inklyuziv yondashuvlar: o'qituvchilarning kasbiy tayanchlarini takomillashtirish.....	475
<i>Olimova Nodirabegim Ibrohimjon qizi</i>	
Jadidlar ta'lim orqali jamiyatni o'zgartirishga intilganlari, ularning maqsadlari va erishilgan natijalar.....	479
<i>Omonov Asliddin Sunnatovich</i>	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	481
<i>Rahmon Ernazarov</i>	
Boshlang'ich ta'lim – inson kamolotining ilk poydevori!.....	485
<i>Ravshanova Ra'no Raup qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish	489
<i>Saidova Dilnoza Baxtiyor qizi</i>	
Mental arifmetika orqali bolalar intellektini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	493
<i>Saydaliyeva Umidabonu Sharifjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf ona tili darslarining samaradorligini oshirish muammosi	496
<i>Sharipova Sevara Erkin qizi</i>	
CEFR doirasida arab tilida yozma nutq kompetensiyasini baholash mezonlari va amaliy usullar	499
<i>Sindarova Malika Aziz qizi</i>	

VARK ta'lim modelining pedagogik oqibatlari	503
<i>Temirova Mushtariybonu</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish	507
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi, Nishonova Durdoni Olimjon qizi</i>	
Teaching on Empty: Burnout Challenges in Elt Classrooms	511
<i>Usmanova Nilufar Xasan qizi</i>	
Ona tili ta'limini tashkil etish jarayonining ilmiy-nazariy tendensiyalari	514
<i>Uzoqova Maftuna Abdirazzoqovna</i>	
Критическое мышление в контексте эмоционального интеллекта	518
<i>Нажмудинова Мадина Халимовна</i>	
Реформа образовательной системы для повышения качества и доступности образования, как одна из целей устойчивого развития	521
<i>Аскарва Ф. А.</i>	

BO'LG'USI PEDAGOGLARDA EMPATIK KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH: ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA AMALIY STRATEGIYALAR

Mambetkarimova Indira Polatbaevna
 Nukus davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim tizimida bo'lajak pedagoglarda empatik sifatlarni shakllantirishning dolzarbligi, pedagogik texnologiyalarni takomillashtirish yo'llari va Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitidagi o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilingan. Tadqiqotda empatiyaning pedagogik faoliyatdagi o'rni, zamonaviy metodlar va ularning samaradorligini oshirish strategiyalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: empatiya, pedagogik texnologiya, bo'lajak pedagog, zamonaviy strategiyalar, professional tayyorgarlik, Qoraqalpog'iston.

Abstract: This article analyzes the relevance of developing empathetic qualities in future teachers within the modern education system, ways to improve pedagogical technologies, and the specific features of this process in the context of the Republic of Karakalpakstan. The study examines the role of empathy in pedagogical activity, modern methods, and strategies for enhancing their effectiveness.

Key words: empathy, pedagogical technology, future teacher, modern strategies, professional training, Karakalpakstan.

Аннотация: В данной статье проанализирована актуальность формирования эмпатических качеств у будущих педагогов в современной системе образования, пути совершенствования педагогических технологий и особенности данного процесса в условиях Республики Каракалпакстан. В исследовании рассматриваются роль эмпатии в педагогической деятельности, современные методы и стратегии повышения их эффективности.

Ключевые слова: эмпатия, педагогические технологии, будущий педагог, современные стратегии, профессиональная подготовка, Каракалпакстан.

KIRISH

XXI asr ta'lim tizimida pedagogning professional kompetensiyalari tarkibida empatik sifatlari alohida o'rin egallaydi. Zamonaviy jamiyatda o'quvchilar bilan samarali muloqot qurish, ularning individual ehtiyojlarini tushunish va qo'llab-quvvatlash qobiliyati pedagogning professional mahoratining muhim ko'rsatkichi hisoblanadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi kabi ko'p millatli va ko'p madaniyatli muhitda bu masala yanada dolzarb ahamiyat kasb etadi. Empatiya – bu boshqa odamning his-tuyg'ularini tushunish va ularni his qilish qobiliyati bo'lib, pedagogik faoliyatda o'quvchi bilan hissiy bog'lanish o'rnatish, ta'lim jarayonini shaxsga yo'naltirilgan tarzda tashkil etish uchun zarurdir. Bo'lajak pedagoglarda ushbu sifatlarni shakllantirish zamonaviy ta'lim sifati ta'minlashning asosiy shartlaridan biridir.

Hozirgi kunda ta'lim sohasida ro'y berayotgan o'zgarishlar, raqamli texnologiyalarning joriy etilishi va ta'lim jarayonining individuallashtirish tendensiyalari pedagoglardan yuqori darajadagi empatik kompetensiyalarni talab qilmoqda. Ayniqsa, Qoraqalpog'iston Respublikasining o'ziga xos ijtimoiy-madaniy sharoitlari, til va madaniy xilma-xilligi pedagoglardan kengaytirilgan empatik yondashuvni talab etadi. O'zbekiston Respublikasining ta'lim sohasidagi islohotlari, jumladan, "Ta'lim to'g'risida"gi yangi qonun va unga asoslangan me'yoriy hujjatlar pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Bu borada empatik sifatlarning shakllanishi ham muhim yo'nalish sifatida belgilanmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Empatiya tushunchasining pedagogik kontekstda tahlili quyidagi nazariy yondashuvlar asosida amalga oshiriladi: psixologik yondashuv sifatida K. Rogers, A. Maslow, V. A. Petrovskiy kabi olimlarning gumanistik psixologiya nazariyalari empatiyani shaxsning asosiy xususiyati sifatida talqin etadi. Ularning fikricha, empatiya orqali pedagogning o'quvchi bilan chinakam aloqa o'rnatish imkoniyati yaratiladi. Bu aloqa o'quvchining hurmati, qiziqishi va pedagogning shaxsiy sifatlarini o'rnatish orqali namoyon bo'ladi.

Pedagogik yondashuv sifatida esa Sh. A. Amonashvili, V. A. Suxomlinskiy, A. S. Makarenko kabi pedagog-olimlar ta'lim jarayonida mehr-muhabbat, tushunish va qo'llab-quvvatlashning ahamiyatini ta'kidlagan. O'qituvchining o'quvchini qo'llab-quvvatlashi va motivatsiyasi bola shaxsida o'ziga ishonch uyg'otadi. Ularning pedagogik merosida empatik yondashuvning asoslari mavjud. Hozirgi davr tadqiqotchilari empatiyani pedagogning professional kompetensiyalarining tarkibiy qismi sifatida ko'rib chiqmoqda. Olimlarning ishlari empatiyani rivojlantirish texnologiyalarini yaratishda nazariy asos bo'lib xizmat qilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Empatiyaning pedagogik faoliyatdagi o'rnini. Zamonaviy ta'lim jarayonida pedagogning empatik sifatlari quyidagi yo'nalishlarda namoyon bo'ladi: o'quvchilarni tushunish – har bir o'quvchining individual xususiyatlari, qobiliyatlari va ehtiyojlarini anglash, ularning his-tuyg'ularini to'g'ri baholash qobiliyati pedagogik muvaffaqiyatning asosini tashkil etadi; samarali muloqot – empatik pedagoglar o'quvchilar bilan ochiq va samimiy muloqot o'rnatish, ularning fikr va takliflarini hurmat bilan qabul qilish, konstruktiv fikr almashishni ta'minlash qobiliyatiga ega bo'ladi; motivatsiyani oshirish – o'quvchilarning ichki motivatsiyasini tushunish va uni rivojlantirish orqali ta'lim samaradorligini oshirish imkoniyati yaratiladi; konfliktlarni hal qilish – ta'lim jarayonida yuzaga keladigan turli konflikt holatlarini empatik yondashuv asosida hal qilish, tinchlik va hamjihatlik muhitini yaratish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida bo'lajak pedagoglarda empatik sifatlarni shakllantirish o'ziga xos jihatlarni hisobga olishni talab etadi: Respublikada yashayotgan turli millat va etnik guruhlar vakillari o'rtasida madaniy farqlarni tushunish va hurmat qilish zarurati mavjud. Pedagog har bir millat vakilining o'ziga xos xususiyatlarini bilishi va ularga mos yondashuvni qo'llashi kerak. Til xilma-xilligi: qoraqalpoq, o'zbek, qozoq, turkman va boshqa tillarda so'zlashuvchi o'quvchilar bilan ishlash jarayonida til to'siqlarini yengish va har bir o'quvchiga tushunarli tilda tushuntirish qobiliyati talab etiladi. Madaniy xususiyatlar: har bir xalqning o'ziga xos an'ana, urf-odat va qadriyatlar tizimini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish zarur. Ijtimoiy-iqtisodiy holat: hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini hisobga olgan holda o'quvchilarning ehtiyojlari va imkoniyatlarini tushunish.

Ekologik muammolar: Orol dengizi ekologik fojiasi ta'siri ostida yashayotgan aholining psixologik holatini tushunish va qo'llab-quvvatlash. Bo'lajak pedagoglarda empatik sifatlarni shakllantirish uchun bir qancha zamonaviy texnologiyalar qo'llanishi mumkin. Ulardan ayrimlariga to'xtalib o'tamiz.

Interaktiv metodlar:

- Rol o'yinlari – turli vaziyatlarda o'quvchi va pedagog rollarini o'ynash orqali empatik ko'nikmalarni rivojlantirish. Bu metod bo'lajak pedagoglarga turli holatlarni boshdan kechirish va ularga mos munosabatni shakllantirish imkonini beradi. Bu metod orqali ular kasbiy faoliyatda uchraydigan vaziyatlarga psixologik va pedagogik jihatdan tayyor turishadi, malaka va mahorat, tajriba orttiradi, xato va kamchiliklar ustida ishlash, vaziyatni baholash ko'nikmalari shakllanadi.
- Keys-metodi – real pedagogik vaziyatlar asosida yaratilgan holatlarni tahlil qilish va ularga empatik yechim topish. Bu usul o'qituvchilarda vaziyatga odilona baho berish, tajribani mahorat bilan qo'llash, to'g'ri maslahat berish va masalalarni har tomonlama ko'ra olish qobiliyatlarini rivojlantiradi.
- Guruh muhokamasi – turli mavzular bo'yicha guruh a'zolari o'rtasida fikr almashish, har xil nuqtai nazarlarni tinglash va tushunishga harakat qilish. Bu usul to'g'ri yechim topish, nizoli vaziyatlarda maslahatlashish, fikr almashish va maqbul qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Psixologik treninglar:

- Empatiya rivojlantirish treningi – maxsus ishlab chiqilgan mashq va topshiriqlar orqali empatik sezuvchanlikni oshirish.
- Muloqot ko'nikmalari treningi – samarali muloqot texnikalarini o'rganish, aktiv tinglash, his-tuyg'ularni tushunish va ifodalash usullarini egallash.
- Stress bilan kurashish – pedagogik faoliyatda yuzaga keladigan stress holatlarini boshqarish va ta'limga salbiy ta'sirini kamaytirish yo'llarini o'rganish.

Raqamli texnologiyalar orqali empatiyani rivojlantirish:

- Virtual reallik – virtual muhitda turli pedagogik vaziyatlarni simulyatsiya qilish va ularga to'g'ri yechim topish ko'nikmalarini rivojlantirish.
- Onlayn platformalar – masofaviy ta'lim platformalaridan foydalanib, bo'lajak pedagoglar bilan doimiy aloqani ta'minlash va ularning rivojlanish jarayonini kuzatish.
- Multimedia vositalar – video darslar, interaktiv prezentatsiyalar va boshqa multimedia materiallar orqali empatik ko'nikmalarni rivojlantirish.

O'qituvchilar dars jarayonlarini kuzatish va baholash orqali ham empatik sifatlarini shakllantirishlari mumkin. Bu hayotiy vaziyatlarni o'rganish uchun muhimdir. Ta'lim tizimi uzoq yillar davomida shakllanadi va har davrda o'zgaradi. Bu holat ta'lim oluvchilarning, jamiyatning va pedagoglarning dunyoqarashi bilan bog'liq bo'lib, murakkablashib boradigan uzviy jarayondir. Malakali pedagoglar har davrda qadrlanadi, chunki ularda malaka, mahorat, vaziyatni baholash sifati va tajriba mavjud bo'ladi. Bo'lajak pedagoglarni tajribali hamkasblar bilan birlashtirish va ulardan amaliy tajriba olish imkoniyatini yaratish orqali ustoz-shogird an'anasi mustahkamlanadi. Real dars jarayonlarini kuzatish va empatik yondashuvning qo'llanilishini tahlil qilish kelajakdagi xatolarning oldini olishga va o'z kuchini baholashga yordam beradi.

Bo'lajak pedagoglarda empatik sifatlarini shakllantirishda qo'llanilgan usullar va treninglarning samaradorligini kuzatib borish bu jarayonni baholash va rejalashtirishda muhim hisoblanadi.

Samaradorlikni baholash mezonlari: Empatik sifatning shakllanish darajasini baholash uchun quyidagi mezonlar ishlab chiqilgan:

- Bilim darajasi – empatiyaning nazariy asoslari bo'yicha bilim, turli madaniyat va xalqlar xususiyatlarini bilish, psixologik-pedagogik bilimlarning integratsiyalashganligi.
- Ko'nikma va malakalarni baholash – o'quvchilar bilan samarali muloqot qurish qobiliyati, turli holatlarda empatik yondashuvni qo'llash mahorati, konflikt holatlarini hal qilish, aktiv tinglash va tushunish qobiliyati.
- Shaxsiy sifatlar – boshqalarga nisbatan ijobiy munosabat, sabr-toqat va bag'rikenglik, professional mas'uliyat hissi, o'z-o'zini rivojlantirish motivatsiyasi.

Bo'lajak o'qituvchilarda empatik sifatning rivojlanishi quyidagi natijalarni beradi: o'quvchilar bilan munosabatlar sifati yaxshilanadi, ta'lim jarayonidagi psixologik muhit sog'lom raqobatga asoslanadi, o'quvchilarning motivatsiyasi va faolligi ortadi, ota-onalar bilan hamkorlik samaradorligi oshadi.

XULOSA

Zamonaviy ta'lim tizimida bo'lajak pedagoglarda empatik sifatlarini shakllantirish muhim vazifa bo'lib, bu jarayon maxsus ishlab chiqilgan pedagogik texnologiyalar asosida amalga oshirilishi kerak. Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida bu masala alohida ahamiyat kasb etadi, chunki ko'p millatli va ko'p madaniyatli muhitda pedagoglardan yuqori darajadagi empatik kompetensiyalar talab etiladi.

Ishlab chiqilgan texnologiya pedagoglarda empatik sifatning rivojlanishiga, ta'lim sifatining yaxshilanishiga va butun ta'lim tizimining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bu esa Qoraqalpog'iston Respublikasi ta'lim tizimining zamonaviy talablarga javob berishi va xalqaro standartlarga erishishida muhim qadamdir. Kelajakda ushbu yo'nalishda tadqiqotlarni davom ettirish, texnologiyani yanada takomillashtirish va boshqa hududlarda ham qo'llash imkoniyatlarini o'rganish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Amonashvili, Sh. A. (2019). Gumanistik pedagogika asoslari. Toshkent: Ma'rifat.
2. Berdimuratov, M. E. (2020). Qoraqalpog'iston ta'lim tizimining rivojlanish istiqbollari. Nukus: Qoraqalpog'iston.
3. Goleman, D. (2018). Hissiy aql. Toshkent: Akademnashr.
4. Ismoilova, Z. K. (2021). Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. Toshkent: Fan va texnologiya.
5. Jumaev, R. A., & Saidova, M. H. (2020). Bo'lajak pedagoglarda professional kompetensiyalarni shakllantirish. Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti Axborotnomasi, 3, 45–52.
6. O'zbekiston Respublikasi Qonuni "Ta'lim to'g'risida" (2020). Toshkent: Adolat.
7. Petrovskiy, V. A. (2019). Empatiyaning pedagogik ahamiyati. Moskva: Akademiya.
8. Rogers, K. (2017). Humanistik psixologiya va ta'lim. Toshkent: Yangi asr avlodi.
9. Suxomlinskiy, V. A. (2018). Pedagogik mahorat. Toshkent: O'qituvchi.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.